

СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ К ЗАДЕРЖАНИЮ

Абдуллаев Акмалжон Йулчибоевич

преподаватель кафедры Предварительное расследование и дознание
Академии Правоохранительных органов Республики Узбекистан
ORCID ID 0009-0002-4302-2341

Абдукаюмов Ильхом Зохидович

Слушатель Правоохранительной академии Республики Узбекистан по
направлению «международное право прав человека»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902473>

Аннотация: В настоящем научном тезисе проводится формальное теоретико-правовое исследование некоторых стадий задержания, прежде всего как меры процессуального принуждения в уголовном процессе. Актуальность проводимого научного исследования поставленных вопросов состоит в необходимости придать им новое понимание, особенно в контексте активного применения цифровых технологий и соответственно информационно-коммуникативных навыков. Задержание представляет собой сложное и конфликтное процессуальное действие, и по этой причине многие научные исследования должны быть ориентированы на предложение следственной практике в первую очередь использовать информационно-коммуникативные возможности связи с потенциально подозреваемым лицом, чтобы уменьшить влияние мер процессуального принуждения и призвать данное лицо к сотрудничеству со следствием. Следует отметить важность быстрой проверки оснований к задержанию, причастности подозреваемого лица, с целью оперативного возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения подозреваемому лицу, или с целью его скорейшего освобождения (реабилитации).

Ключевые слова: Задержание, процессуальное принуждение, мера, стадия, подозреваемый.

Abstract: This scientific thesis conducts a formal theoretical and legal study of some stages of detention, primarily as a measure of procedural coercion in criminal proceedings. The relevance of the ongoing scientific research on the issues raised lies in the need to give them a new understanding, especially in the context of the active use of digital technologies and, accordingly, information and communication skills. Detention is a complex and conflict-ridden procedural action, and for this reason, many scientific studies should be focused on inviting investigative practice to primarily use information and communication opportunities to communicate with a potentially suspect person in order to reduce the impact of procedural coercive measures and encourage the person to

cooperate with consequence. It should be noted the importance of quickly checking the grounds for detention, the involvement of a suspected person, in order to promptly initiate a criminal case and bring charges against the suspect, or for the purpose of his speedy release (rehabilitation).

Key words: Detention, procedural coercion, measure, stage, suspect

Введение

Актуальность проводимого научного исследования поставленных вопросов состоит в необходимости придать им новое понимание, особенно в контексте активного применения цифровых технологий и соответственно информационно-коммуникативных навыков. Задержание представляет собой сложное и конфликтное процессуальное действие, и по этой причине многие научные исследования должны быть ориентированы на предложение следственной практике в первую очередь использовать информационно-коммуникативные возможности связи с потенциально подозреваемым лицом, чтобы уменьшить влияние мер процессуального принуждения и призвать данное лицо к сотрудничеству со следствием.

Цель настоящего научного тезиса состоит в проведении формального теоретико-правового обзора стадий задержания и актуальных направлений улучшения подходов к производству данного процессуального действия (а также понимаемого как меры процессуального принуждения).

Научная разработанность. Следует отметить, что некоторые вопросы применения задержания в уголовном процессе, а также аспекты развития правоприменительной практики были предметом исследовательского внимания и анализа таких авторов, как Л.С. Медяникова, С.Б. Россинский, Л.В.Головкин, А.А.Теппеев, Е.В.Глухова, А.Б.Сергеев, В.Н.Ельцов, В.А.Курченко, В.Н.Григорьев и многих других.

Материалы и методы

При анализе поставленных вопросов были использованы различные методы, включая формально-юридический, сравнительно-правовой анализ и изучение судебно-следственной практики. Учитывая изложенное, обратимся к материалам исследования. Задержание как мера процессуального принуждения играет ключевую роль в уголовном процессе[1, с.659]. В уголовном процессе данная мера позволяет временно ограничить свободу подозреваемого или обвиняемого для обеспечения дальнейшего разбирательства. С. Б. Россинский указывает на основную

цель задержания подозреваемого - «это обеспечение нахождения лица при уголовном деле»[2, с.16].

В контексте уголовного процесса важно выделить стадии задержания до возбуждения уголовного дела, их юридическое обоснование и особенности применения. Правовая основа задержания, в том числе до возбуждения уголовного дела, закреплена в Конституции большинства стран, а также в нормах уголовно-процессуального законодательства. Задержание представляет собой меру государственного принуждения, результатом которой является временное лишение человека свободы со стороны уполномоченных государственных органов (в частности, правоохранительных).

Л. В. Головкич отмечает, что задержание – это фактическое действие, поэтому противопоставлению подлежат не фактические и юридические свойства задержания, а само задержание[3, с.530]. Специфика стадий задержания заключается в том, что оно происходит на основании предварительных данных о преступлении. Наиболее важной стадией является определение оснований для задержания, так как она является изначальной. На данной стадии правоохранительные органы определяют, имеются ли достаточные основания для задержания человека. Как правило, такими основаниями могут служить наличие данных, указывающих на причастность лица к преступлению. Основаниями для избрания меры пресечения считаются те обстоятельства, наличие которых связывают необходимость избирать меру в конкретном случае[4]. По верному определению исследователей, «наиболее эффективно и часто задержание лиц по подозрению в совершении преступления следователи осуществляют при расследовании преступлений, когда процессуально полученные доказательства еще отсутствуют, но активно производились оперативно-розыскные мероприятия»[5, с.8].

Вторая стадия состоит в процедуре задержания подозреваемого лица. Так, в момент задержания сотрудники правоохранительных органов обязаны четко следовать установленным процессуальным нормам, включая оглашение причин задержания, предъявление служебного удостоверения и разъяснение прав задержанному.

Следующей стадией является обязательная фиксация задержания. Задержание должно быть зафиксировано в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в частности,

протоколировано и зафиксировано видеосъемкой. Документация (протоколы и материалы видеосъемки), регистрирующая факт и обстоятельства задержания, является неотъемлемой частью доказательственной базы, исключающей риски появления злоупотреблений процессуальными полномочиями и случаев подачи жалобы по факту произведенного задержания.

Следующая стадия, скорее относящаяся к формальной, состоит в ожидании принятия решения об возбуждении уголовного дела и предъявлении подозреваемому лицу обвинения. В данном контексте важен строгий контроль за соблюдением сроков задержания (48 часов с момента фактического задержания), установленных законом, до принятия соответствующего процессуального решения.

Процессуальное задержание лица занимает особое место в системе мер государственного принуждения[6]. Теоретико-правовой анализ задержания как меры процессуального принуждения выявляет ряд принципов, которыми должно руководствоваться применение данной меры, включая законность, обоснованность, необходимость и пропорциональность.

Исходя из обзора научной литературы, можно конкретно обозначить, что сегодня деятельность органов дознания и предварительного дознания в части производства задержания как меры процессуального принуждения включает в себя такие этапы, как:

- установление оснований для доставления лица в служебное помещение органа внутренних дел;
- захват лица;
- изъятие оружия, уличающих предметов и документов;
- конвоирование лица в служебное помещение и ряд последующих этапов, проводимых после возбуждения уголовного дела[7, с.20].

Выводы

Исходя из результатов проведенного исследования, формулируется вывод о необходимости разработки новых подходов к обеспечению связи с потенциально подозреваемым лицом, а также использовании более беспристрастных и нейтральных способов задержания лица, обеспечении конструктивного диалога и оперативного доставления подозреваемого лица в органы внутренних дел. Следует отметить важность быстрой проверки оснований к задержанию, причастности подозреваемого лица, с целью оперативного возбуждения уголовного дела и предъявления

обвинения подозреваемому лицу, или с целью его скорейшего освобождения (реабилитации).

В правоприменительной практике необходимо использовать подход уменьшения применения задержания, обеспечения дифференциации задержания от очень необходимых случаев, до случаев, когда подозреваемое лицо может добровольно явиться в орган внутренних дел, без умысла скрыться от следствия (данный подход применим при расследовании преступлений, где риск утраты доказательств почти не существует).

References:

1. Медяникова Л.С. Юридическая ответственность как мера государственного принуждения // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 3 (42). С. 659-663.
2. Россинский С.Б. Основания задержания подозреваемого для следователя или для «полиции» // Юридическое образование и наука. 2019. № 2. – С.16.
3. Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головки. М.: Статут, 2016. С. 530.
4. Теппеев А.А. Меры уголовно-процессуального принуждения // Пробелы в российском законодательстве. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mery-ugolovno-protsessualnogo-prinuzhdeniya> (дата обращения: 29.02.2024).
5. Глухова Е.В., Сергеев А.Б. Законодательная регламентация использования результатов норм в уголовном судопроизводстве в соотношении с европейскими установками законности их проведения // Российский следователь. 2017. № 11. С. 8-12.
6. Ельцов В.Н. Процессуальные особенности задержания лица // Актуальные проблемы государства и права. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-zaderzhaniya-litsa> (дата обращения: 29.02.2024).
7. Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989. С. 20.
8. Абдуллаев, А., & Мукарамова, Ф. (2023). Жиноят процесс қатнашчиларининг ўз зиммасидаги вазифани бажаришдан бўйин товлашининг ҳуқуқий оқибатлари. Академические исследования в современной науке, 2(13), 189-196.

